

BMTning tashkil topishi va jahon hamjamiyatidagi bugungi kundagi roli

Bobonova Shahlo Berdiqobilovna

Kalit soʻzlar: BMT, institute, moliya, aviatsiya, sanoat, iqtisodiyot, telekommunikatsiya, bolalar jamgʻarmasi.

Key words: UN, institute, finance, aviation, industry, economy, telecommunications, children's fund.

"Birlashgan Millatlar Tashkiloti" (yoki BMT tizimi) atamasi BMTning oltita asosiy organini (Bosh Assambleya, Xavfsizlik Kengashi, Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash, Vasiylik Kengashi, Xalqaro Sud va Kotibiyat) birlashtiradi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan yaqindan hamkorlik qiluvchi, uning ixtisoslashgan institutlari boʻlgan yoki uning homiyligida faoliyat yurituvchi 15 ta boshqa xalqaro tashkilotlar. Ular iqtisodiyot va moliya, sanoat va qishloq xoʻjaligi, atom energetikasi, aviatsiya va dengiz transporti, telekommunikatsiya, pochta aloqasi, sogʻliqni saqlash, taʼlim, fan va madaniyat, intellektual mulk, shuningdek, davlat, ishchilar va tadbirkorlar oʻrtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalari bilan shugʻullanadi. Bunga BMTning bolalar jamgʻarmasi kabi qator dasturlari va jamgʻarmalari faoliyatini ham qoʻshishimiz kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rivojlanish Dasturi yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qochqinlar boʻyicha Oliy Komissarligi boshqarmasi gumanitar yordam koʻrsatish, inson huquqlarini himoya qilish va rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam berish bilan shugʻullanadi. Shunday qilib, bugungi kunda inson faoliyatining "BMT oilasi" shugʻullanmaydigan sohasi yoʻqligini aytishimiz mumkin.

1945 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil etilishi jahon hamjamiyati tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Uning Nizomini qabul qilishga rozi boʻlish va xalqaro hamkorlikning amaldagi tizimini yoʻlga qoʻyish orqali hukumatlar xalqlar oʻrtasidagi munosabatlarni koʻp asrlar davomida doimiy nizolar va cheksiz

azob-uqubatlarga sabab bo'lgan tuzilmalardan butunlay boshqacha asosda qurish zarurligini tan oldilar.

"Birlashgan Millatlar Tashkiloti" nomini AQSh Prezidenti Franklin Ruzvelt taklif qilgan. Birinchi marta Ikkinchi jahon urushi davrida 1942 yil 1 yanvardagi "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Deklaratsiyasi"da 26 davlat vakillari o'z hukumatlari nomidan "o'q" mamlakatlariga qarshi birgalikda kurashni davom ettirishga va'da berganlarida eshitildi.

BMTning zamonaviy xalqaro munosabatlarga ta'siri sezilarli va ko'p qirrali. U quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro rivojlanishning dolzarb masalalari bo'yicha davlatlar o'rtasida munozaralar uchun eng vakolatli forumdir.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi zamonaviy xalqaro huquqning asosi, davlatlar va ularning munosabatlari uchun umume'tirof etilgan xulq-atvor kodeksining bir turi; u boshqa xalqaro shartnoma va bitimlarni solishtirish uchun ishlatiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zi xalqaro normalar yaratishning muhim mexanizmiga aylandi va boshqa tashkilotlar - xalqaro huquq manbalari orasida juda alohida o'rin tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan va uning doirasida jamiyat hayotining eng xilma-xil sohalaridagi vaziyatni tartibga soluvchi yuzlab xalqaro konventsiyalar va shartnomalar tuzildi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotini qurish tamoyillari (birinchi navbatda, Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolariga alohida maqom berishda) xalqaro siyosiy tizimning ob'yektiv voqeliklarini o'zida aks ettirdi va ularning o'zgarishi ushbu tashkilotni isloh qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar uchun asosiy turtki bo'ldi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti soyasida o'zlarining funksional maqsadlari doirasida xalqaro hayotni tartibga soluvchi ko'plab hukumatlararo tashkilotlar mavjud.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti urush va tinchlik masalalarini, shu jumladan qurolli

kuchlarni qo'llash orqali hal qilish uchun juda muhim vakolatga ega.

Zamonaviy xalqaro munosabatlarga ta'sirning ko'lami nuqtai nazaridan, valyuta siyosatini muvofiqlashtirishda juda muhim rol o'ynaydigan Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVF) va Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankini (XTTB) alohida ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. a'zo davlatlarning kreditlar va qarzlarni bilan ta'minlovchi moliyaviy siyosati, shuningdek, yadro qurolini tarqatmaslik bo'yicha maxsus funktsiyalarga ega bo'lgan Xalqaro energiya agentligi (MAGATE).

Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatlararo tashkilotlar tizimida markaziy o'rinni egallab, zamonaviy xalqaro siyosiy va ijtimoiy taraqqiyotda alohida rol o'ynaydi.

Hozirgi vaqtda BMT dunyodagi eng muhim muammolar bilan shug'ullanmoqda, ular orasida:

1) o'ta qashshoqlik va ochlikni bartaraf etish. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida qashshoqlik keskin oshdi. Qashshoqlikning ikkita asosiy sababi - keskin iqtisodiy tanazzul va o'tish davridagi daromadlarning kuchli tabaqalanishi. Oila a'zolarining ishsizligi qashshoqlikning yana bir muhim sababidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining harakatlari tufayli dunyoning turli mamlakatlarida har yili kambag'allarning bir necha foizi yil davomida ushbu toifani mustaqil ravishda tark etadi. Bundan kelib chiqadiki, iqtisodiy o'sish bilan dunyoda eng qisqa vaqt ichida qashshoqlik darajasini pasaytirish uchun real imkoniyat paydo bo'ladi.

2) umumiy boshlang'ich ta'limni ta'minlash. MDH davlatlarida ta'limning an'anaviy yuqori sifatiga davlat mablag'larining qisqarishi va mavjud resurslardan samarasiz foydalanilishi tahdid ostida. Ko'pgina qishloq maktablarini saqlash iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi va ular munosib ta'lim sifatini ta'minlay olmaydi. Internet kabi yangi axborot texnologiyalari joylashgan maktablar uchun yechim bo'lishi mumkin.

2015 yilga qadar o'ta qashshoqlikni ikki baravar kamaytirishdan OIV/OITS tarqalishini to'xtatishgacha bo'lgan maqsadlarga erishishni maqsad qilgan sakkizta

Mingyillik rivojlanish maqsadlari dunyoning barcha mamlakatlari va barcha asosiy jahon taraqqiyot institutlari tomonidan kelishilgan harakatlar rejasini tashkil etadi. Ular dunyodagi eng kambag'al odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun misli ko'rilmagan sa'y-harakatlarni safarbar qiladilar.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun dunyo bo'ylab turli muammolarni hal etishi bilan bir qatorda, o'z faoliyatida bir qator muammo va qiyinchiliklarga duch kelmoqda, masalan, Xavfsizlik Kengashi ko'pincha o'z vaqtida qaror qabul qilishda qiynaladi.

Yana bir muhim muammo - bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining harakat qilish uchun jismoniy imkoniyatlari yo'qligi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z ixtiyorida ishonchli doimiy tezkor reaksiyaga ega emas. Bugungi kunda tinchlikparvar kontingentni yakunlash va ishga tushirish uchun kamida uch oy vaqt ketadi. A'zo mamlakatlar hukumatlari hozirgacha tez javob beradigan kichik doimiy kontingentni yaratish bo'yicha barcha loyihalarni rad etishdi, shuning uchun zudlik bilan aralashuvni talab qiladigan vaziyatlarda jahon hamjamiyati yordam so'rab boshqa manzillarga murojaat qilishga majbur. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy kamchiliklaridan biri va, aytmoqchi, bir tomonlama profilaktika harakati foydasiga eng kuchli dalillardan biri, garchi tajriba shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv ham samarasizdir. NATOga, turli "manfaatdor tomonlar koalitsiyalariga", mintaqaviy tashkilotlarga va ba'zan alohida davlatlarga (masalan, Sharqiy Timor misolida Avstraliya) BMT tegishli kontingentni shakllantirishdan oldin tinchlikparvarlik funksiyalarini o'z zimmasiga olishga chaqiriqlar tobora ortib bormoqda. Ruandadagi inqiroz kabi og'ir vaziyatlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z nomidan gapirishga tayyor bo'lgan birorta ham davlatni topa olmadi. Bugungi kunda, tashkil topganidan oltmish yil o'tib, asosiy vazifasi sayyoramizda tinchlik va xavfsizlikni saqlash bo'lgan BMTning operativ aralashuv uchun o'z kontingenti hali ham mavjud emas. Shubhasiz tezkor javob choralarini talab qiladigan yangi xavfsizlik tahdidlari nuqtai nazaridan, BMT

Xavfsizlik Kengashi ushbu muammoni hal qilishi kerak [7, p. 110].

Shunday qilib, XXI asr voqealari BMTning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatdi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ular, shuningdek, jahon hamjamiyati tahdidning yangi shakllariga duch kelayotganidan dalolat beradi, bu esa harakat, javob va hamkorlikning yangi shakllarini talab qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, birinchi navbatda, sayyoramizda tinchlik va xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan xalqaro tashkilot, davlatlarning tashqi siyosatini muvofiqlashtiruvchi va ko'plab muhim muammolarni hal etish bevosita bog'liq bo'lgan markaz bo'lib, shu ma'noda uning oldida alohida vazifa turibdi. Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z missiyasini moslashtirish va yangilashga aniq tayyorligini namoyish eta olsa, u ishonch tuyg'usini uyg'otishi va dunyoning barcha mamlakatlari hukumatlari va xalqlarining qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'lishi mumkin. Bu esa BMTning kelajakdagi muvaffaqiyatining kalitidir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Baluev D.G. "Zamonaviy jahon siyosati va shaxsiy xavfsizlik muammolari: monografiya". - Nijniy Novgorod, 2007. - 208 p.
2. J. Frenkel. "Xalqaro siyosat. Qarama-qarshiliklar va kelishuvlar. 2005. - 364 b.
3. Efimov G.K. BMT Nizomi tinchlik quolidir. – M.: Nauka, 2006. – 136 b.
4. J. Unzinger. "Xalqaro munosabatlarga kirish". 2008. - 244 b.
5. BMT tizimining xalqaro tashkilotlari: Qo'llanma / Komp.
6. Zamonaviy xalqaro munosabatlar: Darslik / Ed. A.V.Torkunova. - Har qanday nashr.